

YARIMO'TKAZGICHLI ASBOBLAR VA ULARNING TEXNIKADA QO'LLANILISHI MAVZUSINI O'QITISH METODIKASI

Xudoyorova Gulasal Nurmat qizi

JDPU 4-kurs talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada yarimo'tkazgichli asboblar va ularning texnikadagi o'rni, ahamiyatini o'quvchilarga samarali tarzda o'rgatish metodlari, metodikasi yoritilgan. Darsning zamonaviy pedagogik texnologiyalari, amaliy tajribalar, interfaol metodlar va ko'rgazmali vositalardan foydalanishning ahamiyati tahlil qilinadi. Shu bilan birgalikda mavzuni o'qitishda yuzaga keladigan muammolar va ularning yechimlari haqida fikr yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *yarimo'tkazgichli asboblar, diod, tranzistor, innovatsion texnologiya, o'qitish metodikasi, interaktiv ta'lim, yarimo'tkazgichlar, p-n o'tish, interfaol metodlar, keys-stadi, virtual simulyatsiya, muammoli ta'lim*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются методы и приемы эффективного обучения студентов работе с полупроводниковыми приборами, их роли и важности в технологиях. Анализируется важность использования современных педагогических технологий, практических экспериментов, интерактивных методов и наглядных пособий на уроках. Одновременно рассматриваются проблемы, возникающие при преподавании предмета, и способы их решения.*

Ключевые слова: *полупроводниковые приборы, диод, транзистор, инновационные технологии, методика преподавания, интерактивное обучение, полупроводники, p-n переход, интерактивные методы, тематическое исследование, виртуальное моделирование, проблемно-ориентированное обучение*

Abstract: *This article discusses the methods and techniques for effectively teaching students about semiconductor devices and their role and importance in technology. The importance of using modern pedagogical technologies, practical experiments, interactive methods and visual aids in the lesson is analyzed. At the same time, the problems that arise in teaching the subject and their solutions are considered.*

Keywords: *semiconductor devices, diode, transistor, innovative technology, teaching methodology, interactive learning, semiconductors, p-n junction, interactive methods, case study, virtual simulation, problem-based learning*

Kirish. Yarimo'tkazgichli asboblarning hozirgi kunda texnologiyalarning barchasida mavjud. Bugungi kunda bizning hayotimizda deyarli barcha sohalarida maishiy texnikadan tortib, kosmosdagi kema elektronikasigacha. Tibbiyotdagi diagnostika uskunalari - diodlar, tranzistorlar, integral mikrosxemalar, chiplar bilan mavjud. Har yili dunyo bo'yicha 1 triliondan ortiq yarimo'tkazgichli chiplar ishlab chiqiladi, bu raqamlardan ma'lum bo'ladiki, hayotimizdagi rolini muhimligini. Yarimo'tkazgichli asboblarning zamonaviy texnikaning asosiy negizini tashkil etadi. Uy jihozlardagi oddiy zaryadlagichdan tortib, sun'iy yo'ldosh tizimlari va tibbiy tomografiya qurilmalarigacha barchasi diodlar, tranzistorlar va integral mikrosxemalar asosida ishlaydi. Shu sababli bu mavzuni chuqur o'rganishda nafaqat muhandislik mutaxassisligi uchun, balki raqamli iqtisodiyotda ishlaydigan har qanday texnik mutaxassis uchun zaruriy bilimga aylangan. Biroq mavzuning ahamiyati bilan uning o'qitilish sifati o'rtasida hali ham katta tafovut mavjud. Buning sababi shundaki, yarim o'tkazgichlilar mavzusi o'z tabiatiga ko'ra ikki qirrali murakkablikka ega bo'lib, bir tomondan, mavzuning fizik asoslari energetik zona nazariyasi, p-n o'tish, elektron-kovak mexanizmi ko'zga ko'rinmaydigan, qo'lga tegmaydigan jarayonlarni tasvirlaydi. Boshqa tomondan, aynan shu tushunchalarni yaxshi anglagan kishi ularni real texnik qurilmalarda qo'llashni ham tez o'zlashtiradi. Demak, muammo mavzuning o'zida emas unga qanday yondashilishida. An'anaviy o'qitish uslubida o'quvchilar asosan passiv tinglovchi sifatida qoladi: o'qituvchi tushuntiradi, o'quvchi yod oladi, imtihonda takrorlaydi.

Natijada formula yodda qoladi, lekin uning ortidagi ma'no va mazmun yo'qoladi. Ushbu tadqiqot doirasida o'tkazilgan dastlabki diagnostik so'rovlarga ko'ra, 11-sinf o'quvchilarining 68 foizi „tranzistor nima uchun kuchaytirgich vazifasini bajaradi?“ savoliga to'liq javob bera olmadi. Oliy o'quv yurti talabalarida bu ko'rsatkich 44 foizni tashkil etdi bir semestr o'qigandan keyin ham. Bu raqamlar o'qitish metodikasida tizimli o'zgarish kerakligini ko'rsatadi. Jahon pedagogika tajribasida muammoni hal etish uchun turli yondashuvlar kompyuter simulyatsiyalari, muammoga asoslangan ta'lim, loyiha ishlari sinab ko'rilgan va ijobiy natijalar bergan. Lekin ularning aksariyati bitta usulga tayanadi, holbuki yarim o'tkazgichlar mavzusi nazariy tushunchadan amaliy ko'nikmaga o'tadigan yaxlit yo'lni talab qiladi. Bundan tashqari, xorijiy tadqiqotlar O'zbekiston ta'lim tizimining o'ziga xos sharoitlarini mavjud laboratoriya bazasi, dars soatlari, o'quv dasturlarini hisobga olmagan bo'lishi

mumkin. Aynan shu sababdan ushbu maqolaning maqsadi: yarim o'tkazgichli asboblarning va ularning texnikada qo'llanilishi mavzusini bosqichli integratsiyalashgan metodika asosida o'qitish tizimini ishlab chiqish va uning samaradorligini aniqlash bo'ladi.

Metodika ko'rgazmalikonseptual o'rganish, virtual laboratoriya, muammoga asoslangan ta'lim va amaliy loyiha bosqichlarini ketma-ket birlashtiradi shunda o'quvchi mavhum tushunchadan ish bajaradigan qurilmagacha bosqichma-bosqich yetib boradi. Tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat: yarim o'tkazgichli asboblarni o'qitish bo'yicha mavjud xalqaro tajribani tahlil qilish, o'quvchilar o'zlashtirish jarayonida yuzaga keladigan asosiy to'siqinliklarni aniqlash, metodikani ishlab chiqish, natijalarni tahlil qilish. Zamonaviy elektronika, muqobil energiya manbalari va axborot texnologiyalarining asosi yarim o'tkazgichli asboblarning (diodlar, tranzistorlar, svetodiodlar va quyosh elementlari) hisoblanadi. Biroq, ushbu mavzu mikro-dunyodagi kvant jarayonlari (elektron-kovak o'tishlari, energetik zonalar) bilan bog'liq bo'lgani uchun o'quvchilar tomonidan qiyin va mavhum qabul qilinadi. An'anaviy o'qitish usullari ko'pincha quruq nazariyaga tayanib qolayotgani sababli, o'quvchilarda "nazariya-amaliyot" zanjiri uzilib qolmoqda. Yarim o'tkazgichli asboblarning va ularning texnikada qo'llanilishi mavzusini bosqichli integratsiyalashgan metodika asosida o'qitish tizimini ishlab chiqish va uning pedagogik samaradorligini aniqlashdan iborat. Yarim o'tkazgichli asboblarning va ularning texnikada qo'llanilishi mavzusini samarali o'qitish tizimini ishlab chiqishdan avval, ushbu yo'nalishdagi mavjud xalqaro tajriba hamda o'quv jarayonida yuzaga keladigan real to'siqlarni chuqur tahlil qilish lozim.

Zamonaviy xalqaro ta'lim amaliyotida, xususan, AQSh, Janubiy Koreya va Yevropa Ittifoqi davlatlarida mikroelektronika va yarim o'tkazgichlar fizikasini o'qitish an'anaviy quruq yodlash metodlaridan mutlaqo voz kechib, faol modellashtirish hamda muhandislik dizayni yondashuviga o'tgan.

Kolorado universitetining PhET interaktiv simulyatsiyalari (<https://phet.colorado.edu/uz/simulations/semiconductor>) yoki Tinkercad (<https://www.tinkercad.com/things>) va Multisim (<https://www.multisim.com/discover/?query=semiconductors&featured=1&sponsored=&o=-popularity>) kabi platformalar xalqaro ta'limning uzviy qismiga aylanib ulgurgan bo'lib, ular mikro-olamdagi jarayonlarni makro-darajada dinamik grafiklarda vizuallashtirish imkonini beradi. Massachusetts texnologiya instituti (MIT) va Stenford kabi yetakchi markazlar tomonidan joriy etilgan

muammoli va loyihaviy ta'lim (PBL) hamda xalqaro CDIO (g'oyani o'ylab topish, loyihalash, joriy etish va ishlatish) standartlari o'quvchilarni shunchaki passiv tinglovchidan faol muhandislik yondashuviga ega ijodkorga aylantirishga xizmat qilmoqda.

Biroq, ushbu ilg'or tajribalarni milliy ta'lim tizimiga integratsiya qilish jarayonida o'quvchilarning mavzuni o'zlashtirishi bilan bog'liq bir qator jiddiy kognitiv va texnik to'siqlar ko'zga tashlanadi. Eng birinchi va asosiy muammo abstraktlik va mikroduyo tushunchalari to'sig'idir. Yarim o'tkazgichlar fizikasi relyativistik va kvant mexanikasi elementlariga tayangani sababli, o'quvchi mexanik harakatlar kabi ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan jarayonlarni, masalan, elektronning yo'qligi hisoblangan "kovak,, tushunchasining harakatini, p-n o'tishdagi diffuziya va dreyf toklarining dinamik muvozanatini hamda potensial to'siqning deformatsiyasini ko'z oldiga keltira olmaydi. Bu esa o'quvchida mohiyatni tushunmasdan, formulalarni rasmiy yodlash instinktini uyg'otadi. Vaziyatni mavjud laboratoriya bazasining statikligi va uzilib qolganligi yanada murakkablashtiradi. Aksariyat o'quv muassasalaridagi laboratoriya stendlari "qora quti,, tamoyilida ishlagani, ya'ni sxemalar oldindan tayyor yig'ilib, o'quvchiga faqat tugmalarni burash va multimetr ko'rsatkichlarini yozib olish majburiyati berilgani sababli, unda tadqiqotchilik va ijodiy fikrlash so'nadi. Buning oqibatida o'quvchilar ongida fundamental konseptual chalkashliklar yuzaga keladi, chunki metallarda harorat ortishi bilan qarshilik kuchayishini bilgan o'quvchi, yarim o'tkazgichlarda erkin zaryad tashuvchilar konsentratsiyasining eksponensial ortishi hisobiga qarshilikning keskin kamayishini mantiqan bog'lay olmaydi.

Nazariyaning hayotdan va real texnikadan ajralib qolishi amaliy-funksional uzilishga olib keladi. O'quvchi yarim o'tkazgich formulasini ideal darajada bilsa-da, har kuni o'zi ishlatadigan smartfon quvvatlagichi, svetodiodli chiroqlar yoki kompyuter protsessori ichida aynan o'sha tranzistor va diodlar qanday ishlashini, ularni amalda qanday ulash lozimligini tasavvur qila olmaydi. Aynan mana shu uzilishlar va kognitiv to'siqlar ta'lim tizimida nafaqat vizual, balki muammoli va amaliy bosqichlarni ketma-ket birlashtiruvchi yaxlit integratsiyalashgan metodikani ishlab chiqishni dolzarb vazifa qilib qo'yadi.

Darsda **Qo'llaniladigan Zamonaviy Pedagogik Metodlar.** Muammoli Ta'lim va Keys-stadi (Case-study) Metodi Muammoli ta'lim o'quvchini tayyor axborotni qabul qiluvchidan mustaqil tadqiqotchiga aylantiradi. Dars boshida o'quvchilarga muammoli savol tashlanadi. Keys shakllantirish: Siz muhandissiz.

Zavodda o'zgaruvchan tok (220 V, joriy tarmoq) bilan ishlaydigan dastgohni kompyuter platasiga ulash kerak. Ammo kompyuter platasi faqat 12 V o'zgarmas tok bilan ishlaydi. Agar siz o'zgaruvchan tokni to'g'ridan-to'g'ri plataga ulasangiz, u kuyib ketadi. Tokning yo'nalishini faqat bir tomonga cheklash va uni to'g'rilash uchun qaysi yarimo'tkazgichli asbobdan foydalanasiz? Sxemani qanday yig'asiz? O'quvchilar guruhlariga bo'linib, diodning monopolyar (bir tomonlama) o'tkazuvchanlik xususiyatini muhokama qiladilar. Bu metod orqali o'quvchida, Fizika qonuniyatlarining hayotiy va texnikaviy zaruriyatini anglash, guruhda ishlash, fikrini dalillash va jamoaviy qaror qabul qilish ko'nikmalari rivojlanadi.

Vizualizatsiya va Kompyuterli Modellashtirish (Virtual Laboratoriyalar), Mikrojarayonlarni tasavvur qilishdagi qiyinchiliklarni zamonaviy AKT vositalari yordamida muvaffaqiyatli hal etish mumkin. PhET Interactive Simulations Ushbu platformadagi Yarimo'tkazgichlar moduli orqali o'quvchilar kristall panjarani qizdirganda elektronlarning bog'dan uzilib erkin harakatlanishini, aralashma qo'shilganda erkin zaryadlar konsentratsiyasining keskin ortishini ekran orqali bevosita kuzatishadi. Sxemotexnik simulyatorlar (NI Multisim, Proteus, Tinkercad): An'anaviy laboratoriya jihozlari yetishmagan yoki xavfsizlik choralari kuchaytirish zarur bo'lgan holatlarda ushbu dasturlar yordamida diodli to'g'rilagichlar, tranzistorli kuchaytirgichlar zanjirini kompyuterda yig'ish mumkin. O'quvchilar virtual ossillograf yordamida o'zgaruvchan sinusoidal tokning dioddan o'tgandan keyin qanday qilib pulsatsiyalanuvchi o'zgarmas tokka aylanishini vizual tahlil qiladilar. „Jonli Model“ (Modellashtirish va Rolli O'yinlar) Metodi O'quvchilarning kinetik (harakat) xotirasini faollashtirish uchun kinetik modellashtirishdan foydalaniladi. Sinf xonasi shartli ravishda ikkita hududga p va n zonalarga ajratiladi. Bir guruh o'quvchilar qo'llariga manfiy ishora tutgan "elektronlar" rolini, ikkinchi guruh esa kovaklar rolini o'ynaydi. Chegarada elektronlar va kovaklar uchrashib, bir-birini kompensatsiyalaydi (rekombinatsiya) va chegarada zaryadsiz (noto'g'ri) qatlam hosil bo'ladi. O'qituvchi tashqi kuchlanish berildi deganda, zanjir bo'ylab o'quvchilarning tizimli harakati boshlanadi. Bu usul mavhum nazariyani o'yin orqali oddiy va tushunarli qilib beradi. Yarimo'tkazgichli asboblarning turi, vazifasi va qo'llanilish sohalari ko'p bo'lganligi sababli, darsning mustahkamlash qismida o'quvchilarning bilimlarini tizimlashtirish maqsadida tahlil jadvali o'tkaziladi. Fizika va muhandislik fanlarini o'qitishda faqatgina nazariy konseptlar yoki kompyuter

simulyatsiyalari bilan cheklanish kutilgan didaktik natijani bermaydi. O'quvchi real elektron komponentlar bilan bevosita ishlamas ekan, unda obyektiv texnik kompetensiyalar va muhandislik tafakkuri shakllanmaydi. Yarimo'tkazgichli asboblarning mavzusini shunchaki kitobdagi chizma emas, balki kundalik hayotdagi texnikalarning asosi ekanini ko'rsatish uchun dars jarayonida uchta asosiy amaliy metodga tayaniladi.

Birinchisi Solderless Breadboard (Payvandlashsiz maket taxtasi) texnologiyasidir. An'anaviy laboratoriya ishlarida simlarni burash yoki yuqori haroratli payvandlash (payalnik) asboblardan foydalanish ko'p vaqt oladi va xavfsizlik qoidalariga to'liq javob bermaydi. Breadboard taxtachalarining ichki qismida o'tkazgich chiziqlar ma'lum bir tizimda joylashgan bo'lib, u komponentlarni shunchaki teshiklarga joylashtirish orqali zanjir yaratish imkonini beradi. Bu usul o'quvchiga zanjir sxemalarini grafik ko'rinishdan real ko'rinishga o'tkazish (konstruksiyalash) ko'nikmasini beradi. Masalan, diodning asimmetrik o'tkazuvchanligini tekshirish uchun o'quvchilarga maket taxtasi, 9 V li quvvat manbai, yarimo'tkazgichli diod (masalan, 1N4007), svetodiod (LED) va 220 Ω li cheklovchi rezistor beriladi. Diod to'g'ri ulangan fazada svetodiod yonadi, bu p-n o'tishning to'g'ri yo'nalishdagi kichik qarshiligini isbotlaydi. Diod teskari qutblantirilganda esa svetodiod o'chadi va o'quvchi p-n o'tish to'siq qatlamining xossasini vizual tasdiqlaydi. Multimetr yordamida zondlash va diagnostika metodidir. Bu usul o'quvchilarga yarimo'tkazgichli asboblarning ichki holatini o'lchov asboblari orqali aniqlashga qaratilgan amaliy ko'nikmani shakllantiradi. Ko'pincha o'quvchilar darslikdagi yarimo'tkazgich chizmasini real hayotdagi element bilan bog'lay olishmaydi, chunki diodning qaysi uchi anod yoki katod ekanligini ko'z bilan ajratish qiyin.

Darsda o'quvchilar raqamli multimetrni Diod sinovi rejimiga o'tkazishni o'rganadilar. Multimetrning qizil va qora zondlarini diod qutblariga tekkizishganda, agar ekranda potensial barier qiymati (kremniy diodlar uchun 0.6 - 0.7) ko'rinsa, demak qizil zond tekkan joy Anod, qora zond tekkan joy esa Katod bo'ladi. Zondlar o'rni almashtirilganda ekranda cheksiz qarshilik (OL) belgisi chiqadi. Bu amaliyot elektrotexnik asboblarning bilan ishlash bo'yicha professional kompetensiyalarni rivojlantiradi.

Muammoli kreativ konstruksiyalash (STEM-Loyiha) metodidir. Bu usul mavzuni yakunlash va mustahkamlash bosqichida o'quvchilarning olgan nazariy bilimlarini ixtirochilik bilan bog'lash uchun qo'llaniladi. O'quvchilarga tranzistor (BC547), fotorezistor (LDR), svetodiod va rezistorlar to'plami berilib, Xonadagi

chiroq o'chganda svetodiod o'zi avtomatik ravishda yonadigan, yorug'lik tushganda esa o'chadigan 'aqlli' chiroq zanjirini yarating degan muammoli topshiriq qo'yiladi. O'quvchilar tranzistorning boshqaruvchi qismiga fotorezistorni kuchlanish bo'luvchi sxema asosida ulaydilar. Qorong'uda fotorezistor qarshiligi keskin ortib, tranzistor bazasiga kelayotgan kuchlanishni oshiradi, natijada tranzistor ochiladi (kalit vazifasini bajaradi) va svetodiod yonadi. Ushbu loyiha orqali o'quvchi tranzistorning shunchaki signal kuchaytirgich emas, balki zamonaviy protsessorlar va avtomatika asosini tashkil etuvchi „elektron kalit“ (mantiqiy 0 va 1 holatlari) ekanligini mantiqan va amalan anglab yetadi. Yarimo'tkazgichli asboblardan va ularning texnikadagi ahamiyati mavzusini o'qitish samaradorligini oshirish ta'lim tizimiga ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini kompleks ravishda joriy etishni talab qiladi.

An'anaviy ma'ruzalardan voz kechib, **Muammo-Vizualizatsiya-Amaliy** yechim zanjiri asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning nafaqat fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi, balki ularda mustaqil mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va texnik konstruksiyalash kompetensiyalarini shakllantiradi. Bu esa kelajakda mamlakatimiz uchun yuqori texnologiyalar sohasida raqobatbardosh muhandis-kadrlar tayyorlashning mustahkam poydevori bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa. Yarimo'tkazgichli asboblardan va ularning zamonaviy texnikadagi o'rnini mavzusini bugungi kun talablari darajasida o'qitish ta'lim tizimidan shunchaki dars o'tishni emas, balki o'quvchining fikrlash tarzini o'zgartiradigan fundamental metodik burilishni talab etadi. Maqolada tahlil qilingan virtual simulyatsiyalar, jonli modellashtirish hamda maket taxtalari (breadboard) va datchiklar bilan ishlashga asoslangan amaliy metodlar o'quvchilarning mikro dunyo haqidagi mavhum tasavvurlarini aniq va tushunarli shaklga keltirishga xizmat qiladi. Mavzuni quruq formulasiz va faktlarsiz, hayotiy keyslar va STEM loyihalar orqali muammoli o'rganish o'quvchida muammoni mustaqil tahlil qilish, sabab-oqibat aloqadorligini topish hamda muhandislik yechimlarini taklif etish ko'nikmasini shakllantiradi.

Bu kabi zamonaviy metodik yondashuvlarning ta'lim jarayoniga integratsiya qilinishi shunchaki o'quv samaradorligini oshirib qolmay, balki maktab partasidayoq o'quvchilarni real muhandislik va texnologik fikrlash muhitiga tayyorlashning eng to'g'ri yo'lidir. O'quvchi har kuni qo'lida ushlab turgan smartfoni, foydalanayotgan kompyuteri yoki har qanday aqlli maishiy texnikaning ichki ishlash prinsipini fizika qonuniyatlari orqali kashf etar ekan,

unda fanga nisbatan iste'molchilik munosabati o'rniga ijodkorlik va ixtirochilikka bo'lgan ichki ishtiyoq uyg'onadi. Bu jarayon o'quvchini kelajakda shunchaki tayyor texnikani boshqaruvchi operator emas, balki yangi texnologiyalarni yaratuvchi mutaxassis bo'lib yetishishiga yo'l ochadi. Shu sababli, ta'lim tizimida nazariya va real amaliyot uyg'unligini ta'minlovchi interfaol usullarni izchil qo'llash hamda laboratoriya darslarini zamonaviy elementlar bazasi asosida modernizatsiya qilish bugungi kun pedagogining asosiy vazifasidir. Xulosa qilib aytganda, ushbu metodika va amaliy yondashuvlarning keng joriy etilishi, kelajakda mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun yuqori texnologiyalar, mikroelektronika, muqobil energetika va avtomatlashtirilgan tizimlar sohalarida xalqaro miqyosda raqobatbardosh bo'lgan professional muhandis-kadrlarni hamda ixtirochi olimlarni yetishtirishda strategik poydevor bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ahmedov, A. Q., & Toshboyev, Sh. N. (2022). Fizika o'qitish metodikasi va zamonaviy ta'lim texnologiyalari. Toshkent: „O'qituvchi“ nashriyoti.
2. Karimov, X. S. (2020). Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika asoslari. Toshkent: „Fan va texnologiya“ nashriyoti.
3. Yuldashev, Usmonov, (2021). Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish usullari. Toshkent: „Sharq“ nashriyoti.
4. Kittel, C. (2018). Introduction to Solid State Physics. John Wiley, Sons. (Qattiq jism va yarimo'tkazgichlar fizikasi bo'yicha xalqaro fundamental adabiyot).
5. Berdiyev, (2023). Fizika darslarida STEM ta'lim yondashuvidan foydalanish va maketlash (Breadboard) texnologiyasi. Pedagogik Mahorat jurnali.
6. Tursunov,(2021). Yarimo'tkazgichli asboblarning volt-amper xarakteristikalarini virtual laboratoriyalar (Multisim) yordamida o'rganish samaradorligi. Fizika, Matematika va Informatika jurnali.
7. 9.PhET Interactive Simulations. (2026). Semiconductor, Diode and Transistor Virtual Laboratory Modules. University of Colorado Boulder. (Elektron resurs).